

**MUDOFAA QOBILIYATINI MUSTAHKAMLASH VA ISLOHOTLARNI
O‘TKAZISHDA HARBIY XIZMATCHILARNING ROLI VA O‘RNI**

Ruzmetov Alisher Maraimovich

*Toshkent viloyati mudofaa ishlari boshqarmasi huzuridagi
chaqiriluvchilarni harbiy – texnika mutaxassisliklari bo‘yicha tayyorlash
markazi boshlig‘i*

Annotatsiya: Ushbu maqolada mudofaa qobiliyatini mustahkamlash, Qurolli Kuchlardagi islohotlar, mudofaa qobiliyatini mustahkamlashda harbiy xizmatchilarning vazifalari haqida to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Qurolli Kuchlar, harbiy xizmatchi, jangovar shaylik, harbiy burch, harbiy intizom.

Qurolli Kuchlar faoliyatining barcha qirralari, avvalambor O‘zbekiston Respublikasining asosiy Qonuni - mamlakatimiz Konstitutsiyasida, shuningdek, «Mudofaa to‘g‘risida»gi, «Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to‘g‘risida»gi qonunlar hamda boshqa qonunchilik hujjatlarida o‘z ifodasini topgan. «O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 125 - moddasida «O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari O‘zbekiston Respublikasining davlat suverenitetini va hududiy yaxlitligini, aholining tinch hayoti va xavfsizligini himoya qilish uchun tuziladi», deyilgan.

Mustaqil respublikamizni himoya qilish bo‘yicha fuqarolarning majburiyatlari, tabiiyki, mazkur huquqiy me‘yorlardan kelib chiqadi. Ushbu himoya ham harbiy, ham iqtisodiy, siyosiy va diplomatik vositalar orqali oshiriladi. Har qanday bosqinchiga qarshi qaqshatqich zarba bera olishga, xalqimiz tinch hayotini buzishga harakat qiladigan xalqaro ekstremistik kuchlarni bartaraf etishga

mamlakatimiz va uning Qurolli Kuchlarni har tomonlama tayyorlash Mudofaa doktrinasi muvofiq olib boriladi.

O‘zbekiston Respublikasini himoya qilish - umumdavlat, umumxalq ishi, O‘zbekiston Respublikasi har bir fuqarosining burchi va vazifasidir. Konstitutsiyamizning 52 - moddasida yozilganidek, O‘zbekiston Respublikasini himoya qilish - O‘zbekiston Respublikasi har bir fuqarosining burchidir. Fuqarolar qonunda belgilangan tartibda harbiy yoki muqobil xizmatni o‘tashga majburdirlar.

O‘zbekiston Respublikasini himoya qilish - O‘zbekiston Respublikasi har bir fuqarosining burchidir. Xo‘sh, burch nima? Harbiy burchning asosiy mohiyati nimada?

Harbiy burch bu - harbiy xizmatchilarning o‘z mamlakatlarini qurolli himoya qilishdagi axloqiy - ruhiy majburiyatlardir. Harbiy burchning asosiy mohiyati O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining (125 va 126 - moddalari) va «Mudofaa to‘g‘risida»gi Qonun, shuningdek, boshqa qonunchilik hujjatlarida mustahkamlangan. O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari mamlakat mustaqilligini va hududiy yaxlitligini mustahkam ta‘minlamoqda, tinchlik va osoyishtaligini saqlamoqda, O‘zbekiston Respublikasi davlat manfaatlarini himoya qilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining harbiy xizmatchisi - o‘z mustaqil Vatanining qurolli himoyachisidir. Uning harbiy burchi o‘z mustaqil Vataniga, xalqi va Prezidentiga cheksiz sadoqatli bo‘lish, Vatanga qasamyodga, Umumharbiy nizomlar talablariga sadoqatli bo‘lish hamda oxirigacha sodiq qolishdan iborat. Bu - intizomli, rostgo‘y, jasur, hushyor askar bo‘lish, dushman ustidan g‘alaba qozonish yo‘lida o‘z kuchi va hayotini ayamaslik, komandir va boshliqlarga so‘zsiz bo‘ysunish, jangda ularni himoya qilish, Umumharbiy nizomlar talablari va o‘z majburiyatlarini yaxshi bilish, ularni mohirlik bilan va vijdonan bajarish demakdir.

Jangovar shaylikni oshirish bu - vaqtinchalik, mavsumiyish bo‘lmay, balki Qurolli Kuchlar butun shaxsiy tarkibining doimiy, kundalik eng muhim vazifasidir.

Harbiy intizomning ahamiyati nafaqat jangovar shaylik vazifalarini hal qilishda, balki butun harbiy xizmatda juda kattadir. Bunda shuni alohida ta’kidlash lozimki, davlatning armiya singari murakkab va mas’uliyatli bo’g’inda bajaruvchanlik va bo’ysunish alohida ahamiyat kasb etadi. Ularsiz harbiy intizom bo’lmaydi.

Harbiy intizom mustahkamligi har bir harbiy xizmatchining qonunlar va harbiy nizomlar bilan belgilangan tartib va qoidalarni bilishiga, shuningdek, ana shu tartib va qoidalarga hamda nizomiy intizom me’yorlariga rioya qilishning mustahkam, harbiy xizmat mobaynida vujudga kelgan ko’nikmalariga bog’liq. Harbiy intizom mustahkamlanishiga harbiy jamoadagi sog’lom ma’naviy muhit, mustahkam askariy o’rtoqlik, shuningdek, jangchining harakatlari va xulq - atvoriga butun harbiy jamoaning talabchan munosabati, uning har bir jangchidan nizomiy tartib va barcha uchun barobar belgilangan intizom me’yorlariga qat’iy rioya qilish talabi bilan erishiladi.

So’nggi yillarda olib borilayotgan harbiy islohotlar jarayonida harbiy xizmatning ahamiyati va nufuzi ancha oshganligini ta’kidlab o’tish zarur. Harbiy xizmat nafaqat konstitutsion burchni bajarish, balki nufuzli, jamiyatdagi o’z o’rnini ongli, har tomonlama o’ylagan ravishda tanlash ishiga aylandi. Harbiy xizmat milliy xavfsizlikning tarkibiy qismi sifatida o’ziga jalb qiluvchi va shu bilan bir vaqtda, juda mas’uliyatli ishga aylandi, askar mehnati esa jamiyat va davlat uchun zaruriy bo’lib qoldi. Bu juda tabiiy, chunki mustaqil Vatanni, xalqimizning tinch hayotini himoya qilishdan muhim va mas’uliyatliroq boshqa vazifa yo’q.

Biz Qurolli Kuchlarda xizmat qilishni sharaflı burch deb ataymiz. Chunki ona-yurtni himoya qilish qadim-qadimdan sharaflı ish, deb hisoblab kelingan. Bu bilan xalq va davlat tomonidan Vatan himoyasi bo’yicha fuqarolarga yuklangan alohida mas’uliyat ta’kidlangan.

Har bir harbiy xizmatchi shuni yaxshi anglab olishi kerakki, harbiy xizmat - bu faqat belgilangan ichki tartib bo’yicha yashash va faoliyat ko’rsatish hamda qorovullik va ichki xizmatni o’tash emas harbiy xizmat - bu, avvalo, jangchi

tomonidan harbiy kasbiy bilim va malakalarni, yuksak mahoratni egallab borishning uzluksiz jarayonidir. Bu - taktik fikrlash va har qanday tish-tirnog'igacha qurollangan hamda ayyor dushmanga qarshi har qanday murakkab, nostandart vaziyatlarda ham harakat qila olish va g'alabaga erishish mahorati. Bu Vatan xavfsizligi va xalqimizning tinch-osoyshta hayoti uchun o'z harbiy burchi va yuqori mas'uliyatini chuqur tushunish hamdir.

Bugungi kunda kasbiy mahorat, harbiy nizomlar talablariga qat'iy rioya qilish va yuqori ijrochilik jangchi uchun alohida ahamiyatga egadir. Yuksak kasbiy mahoratga ega bo'lish, qisqa muddatlarda o'z ishining haqiqiy ustasi bo'lib yetishish - har bir askarning vatanparvarlik burchidir.

Xalqimiz armiya saflarida xizmat qilayotgan farzandlariga hamisha g'urur va iftixor bilan qaraydi, o'z Qurolli Kuchlarining mudofaa salohiyatiga ishonadi. O'zbekiston jangchisi o'z xalqi va Prezidentimiz ishonchini oqlash uchun To'maris, Shiroq, Spetamen, Najmiddin Kubro, Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur singari ajdodlarimiz an'analari hamda milliy istiqlol g'oyasini hamisha tom ma'noda muqaddas bilishi, mustaqil Vatanning asl vatanparvari bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent-2016y.;
2. Sh.Mirziyoyev “Yangi O'zbekiston strategiyasi” Toshkent-2021y.;
3. O'zbekiston Respublikasining “Mudofaa to'g'risida”gi Qonuni
4. «Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risida»gi, Qonuni